

Modelación en la enseñanza de temas de Cálculo: Estudio comparativo al desarrollar un problema de optimización

Modeling in the Teaching of Calculus Topics: A Comparative Study in Developing an Optimization Problem

Mihály Martínez-Miraval^{1*}, pcmammar@upc.edu.pe, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-7734-1223>

Daysi García-Cuéllar², garcia.daysi@pucp.pe, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-0243-6353>

Mathías Tejera³, mathias.tejera@utec.edu.uy, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-9826-966X>

Agustín Curo Cubas¹, agustin.curo@upc.edu.pe, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0009-7084-2573>

Resumen

[Objetivo] El estudio tuvo por objetivo analizar el proceso de modelización que realizan estudiantes universitarios al resolver un problema que involucra la noción de optimización de funciones.

[Metodología] Se trata la modelización matemática desde la perspectiva denominada modelos y modelización, y se hace uso de los ciclos de modelización de Blum, Leiß y Borromeo-Ferri, y del ciclo extendido para el uso de tecnologías digitales, para describir los procesos que realizan los estudiantes en su resolución. El diseño de investigación es el estudio de caso de tipo instrumental. Se reporta el trabajo de dos estudiantes de segundo ciclo de la carrera de Administración de una universidad de Lima-Perú, matriculados en el curso Cálculo del primer semestre de 2022, la recolección de datos se llevó a cabo mediante fichas de trabajo, archivos de GeoGebra y entrevistas semiestructuradas. **[Resultados]** Los resultados muestran que los estudiantes desarrollaron habilidades en tres ámbitos: en el mundo real, al entender que el costo del cableado varía según la longitud y el tipo de cable; en el mundo matemático, al crear y usar un modelo matemático para optimizar una función aplicando conocimientos previos de cálculo; y en el mundo computacional, al utilizar GeoGebra para aplicar estos conceptos. **[Conclusiones]** Se concluye que GeoGebra es una herramienta sólida para el desarrollo de problemas de modelización, dado que, en su interfaz se pueden conectar los campos numérico, algebraico, geométrico y variacional, y brindar una mejor interpretación del fenómeno de cambio que subyace a un problema de optimización.

Palabras clave: modelización matemática; ciclos de modelización; optimización; GeoGebra; funciones económicas; criterios de derivación; matemática educativa.

Abstract

[Objective] The study aimed to analyze the modeling process carried out by university students when solving a problem involving the notion of function optimization. **[Methodology]** Mathematical

1 Departamento de Ciencias, Línea de Matemáticas, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.

2 Departamento Académico de Ciencias, Sección Matemáticas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

3 Departamento de Innovación y Emprendimiento, Especialización en Tecnología Educativa, Universidad Tecnológica, Montevideo, Uruguay.

modeling is approached from the perspective known as models and modeling, utilizing the modeling cycles of Blum, Leiß, and Borromeo-Ferri, as well as the extended cycle for the use of digital technologies, to describe the processes students undertake during their resolution. The research design is an instrumental case study. The work of two second-semester students from the Business Administration program at a university in Lima, Peru, enrolled in the Calculus course during the first semester of 2022, is reported. Data collection was carried out through worksheets, GeoGebra files, and semi-structured interviews. **[Results]** The results show that the students developed skills in three areas: in the real world, by understanding that the cost of wiring varies according to the length and type of cable; in the mathematical world, by creating and using a mathematical model to optimize a function by applying prior knowledge of calculus; and in the computational world, by using GeoGebra to apply these concepts. **[Conclusions]** It is concluded that GeoGebra is a solid tool for developing modeling problems since its interface allows connecting the numerical, algebraic, geometric, and variational fields, providing a better interpretation of the phenomenon of change underlying an optimization problem.

Keywords: mathematical modeling; modeling cycles; optimization; GeoGebra; economic functions; derivation criteria; mathematics education.

Introducción

La derivada, como concepto fundamental en el Cálculo, desempeña un papel crucial tanto en la construcción del pensamiento matemático de los estudiantes como en la resolución de problemas en diversos contextos. Desde la Educación Matemática, la literatura relacionada con el Cálculo destaca la importancia de la derivada en el estudio de las matemáticas (Trigueros et al., 2024; Vrancken y Engler, 2014). Los procesos cognitivos que desarrollan los estudiantes al articular las nociones de función, pendiente y límite en su definición asociada con rectas tangentes han sido ampliamente investigados (Illanes et al., 2023; Bataineh et al., 2019). Además, otros investigadores han puesto el foco en la relación del concepto de derivada con la razón de cambio instantáneo, partiendo de la idea de límites y razones de cambio (García-Cuéllar y Martínez-Miraval, 2023). Otros autores (Martínez-Miraval et al., 2023; Tejera et al., 2022; LaRue e Infante, 2015), han centrado su atención en la resolución de problemas extramatemáticos, donde se movilizan nociones de monotonía, concavidad y optimización de funciones. Estas diversas aproximaciones muestran cómo el estudio de la derivada abarca tanto procesos cognitivos asociados a la comprensión de nociones matemáticas clave, como su aplicación en problemas prácticos, lo que lleva a una reflexión más profunda sobre su enseñanza y aprendizaje desde múltiples enfoques teóricos.

Diversos enfoques teóricos han sido aplicados para estudiar la comprensión de la derivada, reflejando la diversidad de perspectivas en la enseñanza y aprendizaje de este concepto clave en el Cálculo. Los trabajos antes mencionados, abordan el estudio de la derivada desde diversas perspectivas como la teoría de los registros de representación semiótica (García-Cuéllar y Martínez-Miraval, 2023), la aproximación instrumental y razonamiento covariacional (Martínez-Miraval et al., 2023; Vrancken y Engler, 2014), el enfoque ontosemiótico (Illanes et al., 2023), la teoría APOE (Trigueros et al., 2024), la resolución de problemas (LaRue e Infante, 2015), entre otros. Lo que evidencia el interés de los investigadores en realizar propuestas que permitan a los estudiantes comprender la derivada y las diferentes nociones y conceptos asociados a él. Sin embargo, en el contexto del trabajo de aula, la mayoría de las veces prima el campo algebraico por sobre otros, es decir, el uso de técnicas para derivar, o criterios con derivadas que explican la monotonía, concavidad y optimización de funciones, primando un pensamiento estático, sobre uno

dinámico (Barajas et al., 2018; Thompson y Dreyfus, 2016; Mkhathshwa y Doerr, 2018). Limitando así, el desarrollo de un pensamiento más dinámico y enfocado en lo conceptual que podría abordarse mediante estrategias como la modelización matemática.

En este contexto, la modelización matemática se presenta como una alternativa que permite al estudiante, por un lado, acercar la matemática con aspectos de la realidad, y, por otro lado, generar nuevo conocimiento matemático, o movilizar conocimientos previos adaptándolos a una situación problema. La modelización matemática se percibe como un proceso que involucra el tránsito bidireccional entre el mundo real y el mundo de las matemáticas (Borromeo-Ferri, 2018). Asimismo, la modelación matemática puede ser considerada como una actividad que ubica el tránsito entre estos dos mundos como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (Blomhoj, 2004). Además, desde otras perspectivas se la ve como un ambiente de aprendizaje en donde por medio del uso de conceptos matemáticos se crean modelos para investigar o resolver un problema relativo al mundo real (Barbosa, 2004).

Este proceso de tránsito entre los mundos real y matemático se puede ver como un ciclo con varias etapas. En el mundo de real, partiendo de una situación, que es transformada luego por un sujeto en un problema que intentará resolver. Para resolverlo se ve en la necesidad de crear un modelo matemático de dicha realidad, lo que genera el tránsito del mundo real al mundo de las matemáticas. Los procesos matemáticos y las posibles soluciones del problema obtenidas en el mundo matemático, deben ser validados y contrastados con la situación real, lo que implica el tránsito en la otra dirección, del mundo matemático al real (Di Blasi et al., 2024). Estas etapas que componen el ciclo por lo general no se dan de forma lineal, dependerá de la manera cómo el sujeto estructura y simplifica la información en el mundo real, y cómo la procesa en el mundo matemático (Maaß, 2006).

La importancia de que los individuos transiten del mundo real al mundo matemático y viceversa, se centra en las habilidades que pueden desarrollar en cada etapa del proceso. Por ejemplo, interpretar el problema y construir un modelo real de la situación, implica simplificaciones de información, identificación de variables pertinentes, entre otros; son habilidades que se desarrollan dentro del mundo real. Al crear un modelo matemático, se debe matematizar la información, elegir conceptos matemáticos, realizar representaciones de estos conceptos y de sus relaciones; habilidades propias del mundo matemático. Otras habilidades se desarrollan al dar solución a interrogantes propias del modelo, mediante métodos y técnicas matemáticas; o al analizar las soluciones matemáticas en contextos extramatemáticos; así como, al validar, comunicar y reflexionar sobre el ciclo realizado (Maaß, 2006).

El desarrollo de estas habilidades, tanto en el mundo real como en el matemático, se ve potenciado por el uso de tecnologías digitales, consideradas como herramientas potentes en la modelización matemática debido a sus bondades relacionadas con el dinamismo al realizar cambios simultáneos entre variables, la visualización de estos cambios, las simulaciones, los cálculos inmediatos, entre otros aspectos (Zengin, 2018; Blum, 2015). Además, al utilizar herramientas digitales en la modelación matemática, los estudiantes realizan otros procesos de traducción. Por un lado, del idioma en el campo de la matemática al idioma de la computadora, con sus respectivas exploraciones y lógica empleada en las construcciones por computadora. Y por otro, una traducción del lenguaje de computadora al lenguaje matemático para entender los resultados obtenidos (Greefrath y Vorhölter, 2016). Estas herramientas no solo permiten una mayor interacción con los modelos, sino que

también abren la puerta a debates sobre si la modelación debe entenderse como un fin educativo en sí mismo o como un medio.

Estas dos perspectivas sobre la modelación matemática en el contexto educativo, generan distintas visiones y teorías sobre como entendemos desde la investigación a la modelación matemática (Abbasian et al., 2020; Ikeda, 2013). A grandes rasgos, una perspectiva educativa vista como un fin, busca desarrollar en los estudiantes habilidades de modelación. En cambio, una perspectiva conceptual, trata a la modelación matemática como un medio para posibilitar el aprendizaje de diversos conceptos matemáticos, o busca que los estudiantes generen nuevo conocimiento a partir de ellos (Kaiser y Sriraman, 2006).

La formulación de problemas en el contexto de la modelización matemática es clave para fomentar el aprendizaje, aunque existen diferentes posturas sobre el tipo de contexto que debe utilizarse. Un problema se puede considerar como una tarea que un individuo intenta resolver para llegar a una solución, para la cual, no cuenta desde un inicio con un procedimiento accesible que garantice que llegue a tal solución (Ortiz, 2001). Existen diversas opiniones respecto del contexto en el que se debe formular un problema a los estudiantes desde un enfoque de modelización matemática. Algunos investigadores señalan que el problema debe ser de contexto real (Blum, 1993); pero, existen investigadores con perspectivas diferentes que trabajan la modelización matemática con fines didácticos, donde el problema planteado permita aplicar conocimiento matemático para resolverlo y podría involucrar contextos reales o ficticios (Villarreal y Mina, 2013). Además, la forma en que se plantean estos problemas, las tecnologías disponibles y las representaciones utilizadas, condicionan los caminos de resolución, las estrategias y los conocimientos a aplicar y desarrollar (Villa-Ochoa et al. (2017). Estas distintas perspectivas reflejan la diversidad de enfoques en la enseñanza de la modelización, ya sea orientada a la resolución de problemas reales o como una herramienta didáctica más amplia, preparando el terreno para analizar cómo estas prácticas se integran en el aula.

En resumen, la modelización matemática se presenta como una herramienta versátil en la enseñanza del Cálculo, tanto para desarrollar habilidades específicas de modelación como para facilitar la comprensión de conceptos matemáticos más amplios. Las diversas perspectivas sobre su aplicación reflejan la riqueza y complejidad del enfoque, y abren el debate sobre el tipo de problemas y contextos más adecuados para fomentar el aprendizaje significativo. En este sentido, el diseño de tareas cobra especial relevancia, ya que la formulación adecuada de problemas que integren el concepto de derivada, junto con el uso de recursos tecnológicos, permite a los estudiantes interactuar de manera dinámica con las matemáticas y aplicar sus conocimientos en situaciones reales o simuladas.

Así, esta investigación tiene por objetivo analizar el proceso de modelización que realizan estudiantes universitarios al resolver un problema que involucra la noción de optimización de funciones. Para eso, resulta esencial profundizar en los enfoques teóricos que sustentan estas prácticas, lo cual se abordará a en la siguiente sección, donde se explorarán las bases conceptuales que fundamentan el uso de la modelización matemática en el aula, así como el rol que desempeñan las tecnologías en este proceso.

Aspectos teóricos

El estudio considera aspectos teóricos relacionados con el ciclo de modelización propuesto por Blum y Leiß (2007) y ampliado por Borromeo-Ferri (2010). Además, su

extensión al interactuar con tecnologías digitales desarrollado por Greefrath (2011). En ambos casos, para explicar los procesos de resolución que siguen estudiantes universitarios para resolver un problema. Asimismo, el problema se diseñó con un fin didáctico que puede ser explicado desde la perspectiva denominada *modelos y modelización* desarrollada por Lesh y Doerr (2003).

Cuando un estudiante resuelve un problema de modelación matemática, debe transitar entre el mundo real y el mundo matemático, desarrollando diversas habilidades que generan un aprendizaje más integral. Borromeo-Ferri (2010) presenta diferentes fases que componen el ciclo de modelación: *situación real*, situación planteada en un contexto real; *representación mental de la situación*, involucra simplificaciones de la situación y conocimiento extramatemático del sujeto para reconstruir dicha situación en su mente y empezar a trabajar en ella; *modelo real*, identificado en las representaciones externas del sujeto que ha idealizado y estructurado la situación internamente; *modelo matemático*, se genera a partir de un proceso de matematización representado con el uso de expresiones matemáticas, gráficas, relaciones entre variables; *resultados matemáticos*, resultados que se obtienen al utilizar el modelo matemático; y *resultados reales*, resultados matemáticos validados en el contexto real (ver figura 1).

Figura 1. *Ciclo de modelación bajo una perspectiva cognitiva*. Adaptado y traducido de Borromeo-Ferri (2010, p. 104)

En esta línea, Greefrath y Vorhölter (2016) extendieron el ciclo de modelización de Borromeo-Ferri incorporando el mundo tecnológico. Las nuevas fases son: modelo computacional, obtenido al configurar en un lenguaje computacional, los aspectos matemáticos del modelo matemático, incorporando simulaciones dinámicas de este modelo, o simulaciones estáticas mediante representaciones geométricas del modelo real. Y resultados computacionales, resultado de estas simulaciones que son interpretados como resultados en el mundo matemático.

Dentro de las diversas perspectivas sobre la modelación matemática en educación, figura la perspectiva denominada modelos y modelización desarrollada por Lesh y Doerr (2003), cuyo fin es buscar que los estudiantes entiendan la matemática a partir del desarrollo de un problema. El contexto, puede ser real o imaginado por el profesor, provoca que el

estudiante construya un modelo matemático que le permita manipular la información brindada, generando así, resultados matemáticos que deben ser interpretados en el contexto inicial. Los problemas propuestos bajo esta perspectiva, son diseñados para desarrollar el pensamiento matemático de los estudiantes y enseñar conceptos matemáticos específicos, por eso son llamados actividades generadoras de modelos (MEAs por la sigla en inglés de model-eliciting activities).

Para el presente estudio, se ha propuesto un problema que puede ser considerado semi real, dado que abarca un problema real de conexiones para el servicio de telecomunicaciones, tipos de cables, entre otros aspectos, sin embargo, el terreno donde se realizará el cableado es inventado por el profesor. Con este problema se pretende dar sentido a diversos conceptos matemáticos como teorema de Pitágoras, medida, funciones y sus gráficas, funciones económicas, rectas tangentes, derivadas, entre otras nociones, así como utilizar o no las tecnologías digitales. Del mismo modo, se pretende identificar qué acciones realizan los estudiantes al resolver dicho problema, de modo que se utilicen los ciclos de modelización para describir los procesos por los que transita el estudiante. Lo que da lugar a las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cómo se interpreta el proceso de modelización matemática en un problema de optimización a la luz de los ciclos presentados por Borromeo-Ferri y Greefrath?
- ¿Qué similitudes y diferencias aparecen al resolver la misma tarea de modelización con y sin herramientas digitales?

Para responder estas preguntas, realizamos un estudio exploratorio que nos permitirá conocer más sobre el uso de tareas de modelización en la enseñanza del cálculo.

Método de investigación

La metodología de la investigación es de corte cualitativo de alcance descriptivo, debido al interés en describir los procesos que siguen los estudiantes al resolver un problema de modelación matemática, a partir de respuestas orales y escritas, interpretaciones, representaciones y acciones que realizan los estudiantes. El diseño de investigación es el estudio de caso de tipo instrumental (Stake, 2010), debido a que, por medio del estudio de situaciones puntuales, se pretende comprender, interpretar y describir cómo estudiantes universitarios construyen modelos reales, matemáticos o computacionales, a partir de una situación contextualizada centrada en una función económica como el costo, y cómo usan sus conocimientos previos para generar conocimiento matemático.

El estudio se llevó a cabo en tres fases: (i) definir y diseñar, que implica reconocer un fenómeno a estudiar, proponer y justificar la elección de un enfoque teórico apropiado y especificar la forma en la que se realizará la recolección de la data; (ii) preparar, recolectar y analizar, que implica el diseño e implementación del caso, la recolección de la información y el análisis de los datos recolectados con el fin de presentar los resultados del estudio; (iii) analizar y concluir, que involucra analizar la información de forma comparativa considerando los aspectos teóricos y realizar conclusiones de la investigación (Yin, 2018).

En la introducción de la presente investigación, se presentan trabajos que justifican la realización del estudio, ya sea por la importancia de desarrollar problemas de contexto en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, por las dificultades que persisten al abordar la

optimización de funciones, la relevancia de abordar temas matemáticos desde metodologías diferentes, entre otros aspectos (Martínez et al., 2023; Mkhathshwa y Doerr, 2018). Lo que motivó la realización del estudio que tuvo por objetivo: analizar comparativamente los procesos de modelización de estudiantes universitarios al resolver un problema de contexto que involucra la noción de optimización.

En los aspectos teóricos se considera el ciclo de modelización que permite describir el proceso de resolución que siguen los estudiantes, tanto para transitar entre los mundos real y matemático, como cuando involucran tecnologías digitales como herramienta de apoyo. Asimismo, se considera la perspectiva de modelos y modelización, que se ajusta con el objetivo del estudio, buscando que los estudiantes entiendan la matemática a partir del desarrollo de un problema. En este caso, sobre un concepto matemático específico como es la optimización de funciones. Con estas consideraciones, se procedió al diseño del problema y a la selección de los instrumentos de recolección de datos: fichas de trabajo, archivos de GeoGebra y entrevistas semiestructuradas. Las acciones anteriores forman parte de la primera fase del estudio de caso.

Como parte de la segunda etapa del estudio de caso, se seleccionó el trabajo de dos sujetos de investigación y se les realizó una entrevista semiestructurada al finalizar la resolución del problema. Los dos estudiantes se seleccionaron de un conjunto de siete personas, por diferentes razones: i. utilizaron tecnologías diferentes, lápiz y papel y GeoGebra; ii. mostraron mayor interés en participar y tenían disponibilidad de tiempo para realizar la entrevista; y iii. de los cinco estudiantes restantes, dos de ellos no presentaron avance alguno porque no reconocieron con qué variable trabajar, y los otros tres no culminaron el problema por dificultades al derivar y poco conocimiento de las herramientas de GeoGebra, asimismo, estos avances fueron similares a los presentados en el trabajo de los dos estudiantes elegidos. La información recolectada se reporta en la sección de análisis del presente estudio.

En la tercera etapa, se realiza el análisis de datos obtenidos y se presenta la discusión sobre estos, alineados con el objetivo del presente estudio. Para ello, se identificaron en las respuestas de los estudiantes, elementos que fueron asociados con cada una de las etapas y procesos especificados en el ciclo de modelización, comparando las diferentes maneras de abordar el problema. Se presentan conclusiones generales sobre el estudio realizado, relacionadas con el uso de tecnologías digitales y la modelización matemática. Estas acciones forman parte de la fase tres del estudio de casos.

Sujetos de investigación

Se trabajó con dos estudiantes de 17 años de segundo ciclo de la carrera de Administración de una universidad de Lima-Perú, matriculados en el curso Cálculo del primer semestre de 2022, a quienes llamaremos Jaime y Camila. Como antecedentes académicos, los estudiantes recibieron clases sobre funciones, límites y derivadas, sobre este último se enseñó la derivada como la pendiente de una recta tangente, como razón de cambio instantánea hasta el criterio de la primera derivada para la monotonía de funciones, tema previo al trabajo de cálculo de valores extremos de una función y optimización de funciones.

Asimismo, a lo largo de las clases un profesor/investigador utilizó GeoGebra para representar gráficamente diversas funciones, crear puntos en el plano y ubicar puntos sobre las gráficas, crear deslizadores, trazar rectas tangentes, entre otras acciones, familiarizando

con ello a los estudiantes en el uso de GeoGebra para la resolución de ejercicios y comprobación de resultados.

Protocolo de recogida de datos

Los datos fueron recolectados durante dos clases del curso Cálculo, que se dictó en la modalidad online en el primer semestre de 2022. Los instrumentos de recolección de datos fueron: i) fichas de trabajo en Word, ii) archivos de GeoGebra y iii) entrevistas semiestructuradas. Durante la clase, los estudiantes presentaron sus respuestas en las fichas de trabajo, algunos redactaban su respuesta directamente en el archivo en Word, otros desarrollaban el problema en hojas aparte, le tomaban foto y lo pegaban en dicho archivo; los que utilizaron GeoGebra, tomaban capturas de pantalla de la interfaz para justificar su avance y lo pegaban en el archivo en Word, pero también subían a la plataforma los archivos en GeoGebra donde habían trabajado. Los archivos con sus procedimientos fueron guardados en el aula virtual del curso al finalizar el problema propuesto.

Las entrevistas se realizaron al finalizar la resolución del problema, y luego de que hayan subido al aula virtual sus respuestas. Estas tuvieron la finalidad de poder entender de manera más clara los procedimientos que realizaron los estudiantes al resolver el problema planteado, así como su forma de razonar.

El problema: Costo por cableado

La figura 2 muestra el problema propuesto a los estudiantes. Los estudiantes podían utilizar lápiz y papel para resolver el problema, o utilizar enlaces que los llevaban a interfaces de GeoGebra para apoyarse en la tecnología en su resolución, estos enlaces fueron utilizados en distintos momentos previo a la parte experimental del estudio.

Problema: Costo por cableado

Pedro vive en una zona ubicada en las laderas del mar, y desea que su comunidad cuente con el servicio de telecomunicaciones. La zona está delimitada por tres puntos referenciales A, B y C, donde la distancia entre A y B es de 100 metros, y entre B y C es de 150 metros (figura 1a).

El representante de una empresa le comenta a Pedro que se puede cablear directamente del punto A hasta el punto C, o ubicar un punto D entre B y C y realizar un cableado por mar y por tierra (figura 1b). El representante comenta también que instalar los cables por tierra cuesta 2 euros por metro de cable, y por mar cuesta 3 euros por metro de cable.

Figura 1. (a) Zona donde vive Pedro. (b) Cableado por tierra y mar

A partir de la información proporcionada, responda a las siguientes preguntas:

- ¿La posición del punto D influirá en el costo de instalación? Justifique.
- ¿Qué posición le sugeriría a Pedro que se coloque el punto D? Justifique.

Figura 2. *Problema propuesto sobre la optimización de una función económica*

Fuente: propia de la investigación

El problema propuesto busca que los estudiantes realicen un proceso de modelización de una función costo por el cableado, a partir de la información brindada. La idea es identificar la posición del punto D, sobre el segmento BC, para el cual el costo sea mínimo. Para ello, se espera que los estudiantes asignen variables para representar la situación, y determinen el costo por el cableado.

Resultados y análisis

Se describen los procesos de resolución utilizados por los estudiantes Jaime y Camila al abordar el problema propuesto, y se identifican los ciclos de modelización de cada uno de ellos.

El caso de Jaime

El contexto del problema se presentó a Jaime mediante un texto que presentaba información sobre dimensiones del lugar donde se ubica la comunidad, en las laderas del mar, y de costos por los cables que se deben comprar para realizar el cableado para la red de telecomunicaciones; y también se presentó información gráfica para que se oriente en sus construcciones (ver figura 2).

Jaime trasladó la información textual sobre medidas, costos y restricciones hacia las imágenes mostradas en el problema, como una manera de simplificar la información brindada con el fin de comprender el problema teniendo los datos numéricos y gráficos juntos. Por otro lado, asignar una letra k sobre el segmento DC y la expresión $150 - k$ sobre el segmento BD, se puede entender como una manera inicial de abordar el problema, donde el estudiante reconoce que el punto D puede variar sobre el segmento BC. Estas anotaciones realizadas sobre las imágenes, representan la manera cómo el estudiante simplifica la situación que se está modelando, el asignar símbolos a las distancias entre los puntos B y D, y los puntos D y C, se puede interpretar que Jaime piensa que el punto D va a variar (ver figura 3).

Figura 3. Problema propuesto sobre la optimización de una función económica

Fuente: propia de la investigación

El estudiante movilizó sus conocimientos intramatemáticos sobre el teorema de Pitágoras, para determinar la medida de los cables por mar y por tierra, para dos posiciones diferentes del punto D: i) cuando el punto D coincide con el punto C, es decir, el cableado es solo por mar y la distancia BD es igual a 150, y ii) cuando el punto D se ubica a 90 metros del punto B, realizando un cableado por mar y por tierra; estas acciones son indicadores de

que Jaime es consciente que, para hallar el costo por el cableado, debe hallar primero las medidas de los cables.

Por otro lado, Jaime utilizó sus conocimientos extramatemáticos para hallar el costo total por el cableado, a partir de información de los costos por metro del cable por mar y tierra (ver figura 4). Jaime moviliza sus conocimientos previos a nivel cognitivo y los hace visibles a partir de representaciones gráficas (triángulos rectángulos), simbólicas (teorema de Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$) y numéricas (medida de los cables y costos), evidenciando una comprensión de la situación que implica reconocer que el costo por el cableado varía dependiendo la posición del punto D, e identificar una manera de hallar dicho costo a partir de un contexto numérico.

Figura 4. Cálculo de distancias y costos asociados con la situación real planteada
Fuente: propia de la investigación

Esto le permitió a Jaime afirmar que la posición del punto D influye en el costo por el cableado, al colocar en su respuesta escrita: *la posición del punto D influye directamente en el costo, cuando A-D disminuye, el costo disminuye.*

El reconocimiento de la variación conjunta entre la posición del punto D y el costo por el cableado, hizo que Jaime pensara en construir una función que los relacione. Para ello, definió $C(D)$ como una variable que modela el costo por el cableado, que depende de la distancia del punto D al punto B (simbolizado por la letra D) (ver figura 5).

Figura 5. Expresión matemática del costo por el cableado en el trabajo de Jaime
Fuente: propia de la investigación

Con la intención de conocer qué hizo pensar al estudiante en construir una función, se generó el siguiente diálogo en la entrevista semiestructurada:

01 Investigador: ¿Qué te hizo pensar en construir una función?

02 Jaime: por los cambios en el costo. Cuando puse D en el extremo, me salió un costo de 540, luego, lo puse a 90 metros de B y el costo disminuyó. No sabía si iba a seguir disminuyendo o iba a aumentar. Por eso halle la función.

03 Investigador: ¿por qué utilizaste las variables D mayúscula y d minúscula en tu expresión?

04 Jaime: quise trabajar los cables por separado, y asigné letras distintas, luego me di cuenta que eran iguales.

05 Investigador: ¿de qué manera utilizarás la función que has construido?

06 Jaime: pienso aplicar el criterio de primera derivada, porque no sé dónde está el costo mínimo. Si fuera cuadrática hallaría el vértice, pero es una función con raíz.

La expresión matemática construida por Jaime, que modela el costo por el cableado en función de la distancia del punto D al punto B, cumple dos funciones: por un lado, matematiza la situación al construir un modelo general que brinda el costo para cualquier posición del punto D, pero, por otro lado, es la base para aplicar estrategias de cálculo para optimizar funciones, como es el caso del criterio de la primera derivada, mencionado por el estudiante.

Jaime mostró habilidades matemáticas relacionadas con el uso del criterio de la primera derivada para la optimización de funciones. Halló la función derivada del costo mediante el uso de técnicas de derivación como la derivada de una constante y de funciones polinómicas, así como la derivada de potencias, igualó a 0 dicha derivada, resolvió una ecuación irracional para obtener el valor crítico, y analizó el signo de las derivadas para justificar que en el valor crítico la función costo por el cableado presenta un mínimo absoluto (ver figura 6).

Figura 6. Criterio de la primera derivada para optimizar una función

Fuente: propia de la investigación

Se aprecia de la figura 6, el procedimiento matemático realizado por el estudiante compuesto por operaciones matemáticas, signos, evaluaciones y representaciones gráficas de flechas, propias del uso de un criterio con derivadas para analizar la monotonía de la función y su valor extremo. El investigador realizó algunas preguntas al estudiante, para identificar su nivel de comprensión del criterio utilizado:

07 Investigador: ¿por qué afirmas que en el valor 89 hay un mínimo absoluto?

08 Jaime: porque la derivada es negativa a la izquierda de 89 y positiva a la derecha. Según el criterio la función tiene un mínimo.

09 Investigador: ¿qué interpretación de das a las flechas que dibujaste?

10 Jaime: que si la derivada es negativa la función decrece y si es positiva, crece.

Jaime brinda una interpretación de sus resultados manteniéndose en todo momento en el campo matemático, dado que, en sus palabras, no asigna el valor 89 a la distancia en metros entre los puntos B y D, y tampoco menciona que la función modela el costo por el cableado o que se deriva dicha función, el estudiante simplemente expresa términos matemáticos como función, derivada, función creciente o decreciente, derivada positiva o negativa.

Por último, Jaime respondió a la segunda pregunta como sigue: *El valor de D que minimiza los costos es 89 metros. El costo mínimo es 523.61 euros.* El estudiante interpreta los resultados obtenidos luego de haber aplicado el criterio de la primera derivada, dentro de la situación planteada en el problema, regresando con ello al contexto real de la situación.

Proceso de modelización desarrollado por Jaime

Se observan diferentes procesos en el trabajo de Jaime: interpretación del contexto, simplificación de la información, cálculos de distancias y costos para casos particulares en donde intervinieron conocimientos previos del estudiante sobre aspectos de la realidad, matematización de la situación, puesta en juego de habilidades matemáticas, obtención de resultados e interpretaciones matemáticas de estos asociados con la optimización funciones mediante el criterio de la primera derivada, y, finalmente, interpretación de estos resultados en el contexto real. Estos procesos pueden ser explicados desde la perspectiva teórica del ciclo de modelización de Borromeo-Ferri (2010) (ver figura 7).

Figura 7. Ciclo de modelización realizado por Jaime

Fuente: propia de la investigación

El caso de Camila

Se presentó a Camila el mismo problema que trabajó Jaime, que involucraba una situación de contexto real (figura 1). La estudiante decidió recrear la situación en GeoGebra, porque reconoció que necesitaba variar un punto y con él todo el sistema de cableado. Construyó los puntos A, B y C, a partir de la información dada textualmente, al escribir en la barra de entrada el punto (0, 100) que corresponde a A, luego (0, 0) para B y (150, 0) para C. A continuación, creó un deslizador simbolizado con a que tomaba el número 1 como valor inicial, 150 como valor final e incrementos de una unidad, y con él, construyó el punto D al escribir en la barra de entrada $(a, 0)$. Por último, trazó los segmentos AD y DC (ver figura 8).

Figura 8. *Cambios dinámicos en la forma del cableado en el trabajo de Camila*

Fuente: propia de la investigación

Con la intención de indagar acerca de la razón de utilizar GeoGebra, se dio el siguiente diálogo entre el investigador y la estudiante:

11 Investigador: ¿por qué decidiste utilizar GeoGebra?

12 Camila: porque en el problema se pide encontrar un punto D que puede tener muchas posiciones, y en cada posición cambia el cableado. Por eso construí un deslizador para mover el punto D.

13 Investigador: ¿cómo configuraste el deslizador?

14: Camila: puse como valor inicial 1 porque no se podía cablear en AB, y valor final 150, que es hasta dónde puede llegar D.

Esta construcción nos indica que Camila, reconoce, por un lado, que la posición del punto D varía y con eso la forma del cableado, asimismo, el diseño del deslizador con valor inicial 1, significa que es consciente de que no se puede realizar el cableado en la franja delimitada por los puntos A y B.

La estudiante contaba con las medidas de los segmentos dibujados, las cuales fueron simbolizadas por GeoGebra con las letras f y g . A partir de ellas, Camila halló el costo por el cableado, simbolizado en la vista algebraica con la letra b (figura 8), al escribir en la barra de entrada: $3f + 2g$. Esta acción evidencia que la estudiante utilizó GeoGebra para encontrar de forma dinámica diferentes costos para un conjunto discreto de posiciones del punto D, todas ellas separadas por un metro, según la configuración del deslizador.

Camila presentó en el archivo en Word del problema, cómo construyó la expresión que modela el costo por el cableado $C(d)$, considerando como variable el símbolo d que representa la distancia del punto D al punto B (ver figura 9).

Tenemos las ecuaciones:

- Tierra (T)=150- distancia de B a C (d). Es decir: $T = 150-d$
- Mar (M)= $\sqrt{100^2 + d^2}$ Es decir: $M = \sqrt{100^2 + d^2}$
- Costo (C)= $2T + 3M$. Es decir: $C(d) = 300 - 2d + 3\sqrt{100^2 + d^2}$

Figura 9. *Matematización del costo por cableado en el trabajo de Camila*

Fuente: propia de la investigación

La estudiante reconoció que era posible modelar los cambios que se generaban en el costo al variar la posición del punto D con el deslizador, mediante una expresión matemática que se generaba a partir de la adición de una expresión lineal con una expresión con radicales, la cual le brindaría el costo por el cableado para cualquier posición del punto D.

Luego de matematizar la situación, al realizar el tránsito de un contexto económico a un contexto matemático, Camila se vio en la necesidad de representar gráficamente la expresión matemática construida, para ello, abrió una vista gráfica 2 de GeoGebra y escribió en la barra la instrucción: *función* $(300 - 2x + 3\sqrt{100^2 + x^2}, 1, 150)$, con la cual se generó la gráfica de una función h . Esta gráfica fue utilizada por la estudiante para analizar el comportamiento del costo por el cableado, en función de la posición del punto D (distancia del punto D al punto B). Seguidamente, la estudiante ubicó un punto E sobre la gráfica, ejecutado con la herramienta *punto* de GeoGebra; trazó una recta tangente a la gráfica del costo en dicho punto con la herramienta *tangentes*, halló la pendiente de la recta tangente con la herramienta *pendiente* de GeoGebra, y movilizó el punto E hasta que la recta tangente se volvió horizontal (ver figura 10).

Figura 10. *Función de costo por cableado en GeoGebra en el trabajo de Camila*

Fuente: propia de la investigación

Con el propósito de entender las acciones que Camila realizó con GeoGebra, el investigador realizó algunas preguntas a la estudiante:

15 Investigador: ¿por qué decidiste construir una expresión algebraica para modelar el costo?

16 Camila: porque el costo venía decreciendo hasta $a = 89$, donde el costo salió 523,61, en $a = 90$ salió el mismo costo, y para valores mayores el costo aumentaba. Entonces había una posición entre 89 y 90. Con la función quería trazar una recta tangente horizontal y ver en qué valor de x ocurría.

17 Investigador: ¿cómo construiste la recta tangente y qué información te dio?

18 Camila: ubiqué un punto E sobre la gráfica de h , que lo hice con el deslizador para poder moverlo; luego, usé las herramientas tangente y pendiente de GeoGebra. Cuando la pendiente es negativa la función baja, luego cuando es positiva sube, entonces cuando está abajo, la pendiente es 0, allí está el mínimo.

19 Investigador: ¿qué representan la gráfica de color azul en la vista gráfica 1 y el punto F? ¿por qué los hallaste?

20 Camila: es la derivada de h y el punto F es donde se hace 0. Lo que pasa es que tuve que cambiar el incremento del deslizador, estaba en 1 y lo puse en 0,1, y me di cuenta que la pendiente era 0 para diferentes valores entre 89,1 y 89,8, luego lo cambié a 0,01 y no cambió mucho. Hallé la derivada para igualarlo a 0 y hallar el punto crítico que me salió 89,44.

Los resultados que muestra GeoGebra, luego de las acciones de Camila sobre él, se traducen en la gráfica continua de la expresión matemática que modela el costo por el cableado en función de la distancia del punto D al punto B, la gráfica de una recta tangente a dicha gráfica en un punto E de tangencia, las coordenadas del punto E y la pendiente de esta recta. Estos objetos matemáticos mostrados en la vista gráfica 2 de GeoGebra, le permitieron a Camila explicar matemáticamente la situación, en términos de la monotonía de la función y su relación con la pendiente de la recta tangente (línea 18), gracias a la visualización que brinda GeoGebra. Por otro lado, la complejidad para hallar un único valor exacto de x donde la pendiente de la recta tangente sea igual a 0, hizo que Camila realizara un proceso de aproximación considerando hasta 2 decimales para el valor de x , manipulado por el deslizador. Esto la llevó a utilizar las herramientas derivada y raíces de GeoGebra, para encontrar dicho valor crítico.

Por último, Camila respondió a la segunda pregunta como sigue: *El costo mínimo sería de 523.61 euros, y ocurre cuando D está a 89,44 metros del punto B.* La estudiante no se percató que el costo resultó ser el mismo valor cuando el punto D se ubicaba a 89, 89,44 y 90 metros del punto B, debido a que GeoGebra estuvo configurado para que mostrara los valores con dos cifras decimales; sin embargo, Camila interpreta las coordenadas del punto E (89.44, 523.61) dentro del contexto real planteado en el problema, dado que incluyó en su respuesta los valores numéricos con sus respectivas unidades.

Proceso de modelización desarrollado por Camila

Se observan diferentes procesos en el trabajo de Camila: interpretación del contexto, recreación en GeoGebra del cableado que conecta el punto A con el punto C por medio de un punto D, variación conjunta del costo por el cableado y de la posición del punto D mediante un deslizador, matematización de la situación, representación gráfica y algebraica de la expresión que modela el costo en GeoGebra y simulación en GeoGebra del criterio de la primera derivada para la optimización de funciones, obtención de resultados de GeoGebra que fueron interpretados matemáticamente, y, finalmente, interpretación de estos resultados

en el contexto real. Estos procesos pueden ser explicados desde la perspectiva teórica del ciclo de modelización de Greerath (2011) (ver figura 11).

Figura 11. Ciclo de modelización realizado por Camila
Fuente: propia de la investigación

Discusión

Los procesos de resolución mostrados por Camila, evidencian que las fases de modelación no se presentan de forma lineal, la simplificación de la información dada en un contexto real, fue realizada por la estudiante con GeoGebra, esto debido a concepción de variación que primó en ella, al reconocer las diferentes formas de realizar el cableado variando un punto sobre la región limitada por los puntos B y C, aspecto que fue fundamental para empezar a desarrollar el problema. En este sentido, nuestros resultados se alinean con los de Maaß (2006), que manifiesta que las fases que se describen en el ciclo de modelización no necesariamente se dan de forma secuencial, es decir, no siempre se empieza realizando un proceso de simplificación y estructuración en el mundo real para llegar a un modelo real. Este proceso dependerá de cómo el sujeto interpreta y analiza el problema.

La construcción del modelo real en ambos casos necesitó del reconocimiento del producto entre el costo por metro de cable y la longitud de cable necesario para realiza el cableado por mar y tierra. En el caso de Jaime, se realizó una simplificación del proceso de construcción del modelo real al hallar valores del costo por el cableado en función de una sola variable que es la distancia del punto D al punto B. En contraposición a esto, Camila utilizó GeoGebra y halló el costo por cableado en función de dos variables representadas por las longitudes de los cables por mar y tierra simbolizadas por f y g respectivamente. El dinamismo de GeoGebra permitió a Camila realizar con rapidez, una primera aproximación al costo mínimo por cableado, utilizando un deslizador, a diferencia de lo hecho por Jaime a lápiz y papel. Estamos de acuerdo con Zengin (2018) y Blum (2015), en que GeoGebra genera un entorno de aprendizaje dinámico, interactivo y visual, mediante el uso de

herramientas como el arrastre o los deslizadores; y que, al realizar simulaciones y cálculos inmediatos, se pueden considerar a las tecnologías digitales como herramientas potentes en la modelización matemática.

La construcción del modelo matemático es común para ambos estudiantes, ambos consideraron como variables: la distancia del punto D al punto B y el costo por el cableado, desarrollando con ello habilidades relacionadas con la creación de dicho modelo. Jaime desarrolló habilidades dentro del campo de las matemáticas, en particular en los campos algebraico y numérico, relacionados con la búsqueda del valor mínimo de una función, aplicando conceptos matemáticos como técnicas de derivación, función derivada, valor crítico, criterio de la primera derivada (línea 8), entre otros, sustentando a lápiz y papel sus resultados. A partir de esta evidencia, contribuimos a la afirmación de Mkhathshwa y Doerr (2018), de que si bien en la enseñanza del cálculo prima el campo algebraico sobre el geométrico, donde los procedimientos que se realizan dan la apariencia de ser estáticos, cuando introducimos tareas de modelización, se realizan procesos de interpretación, construcción, justificación, y se puede reconocer, a partir de preguntas específicas, que el estudiante es consciente de los fenómenos de cambio que involucra el problema (líneas 2 y 10).

Por otro lado, Camila desarrolló habilidades dentro del campo tecnológico, al movilizar con las herramientas de GeoGebra los conceptos matemáticos de función, punto, recta tangente, pendiente como la derivada de la función en un punto y criterio de la primera derivada. Al utilizar las herramientas: deslizador, punto, recta, tangentes y pendiente, el trabajo se enfocó en los campos geométrico, numérico y variacional. El uso de GeoGebra permitió a Camila poner en juego nociones de variación (línea 12), monotonía (línea 16), covariación y aproximación (líneas 18 y 20). Coincidimos con lo expresado por Thompson y Dreyfus (2016), que señalan la importancia de trabajar temas de cálculo como procesos dinámicos, de modo que, al surgir situaciones de variación y covariación, el aprendizaje de estos temas es más integral.

Si bien la tarea propuesta se centra en la noción de optimización, el contexto de la tarea y la información dada de forma textual, gráfica y numérica, influyeron en la interpretación de los estudiantes. Esto les permitió identificar posibles variables y operar con datos en unidades familiares para ellos, como el euro por metro. Además, los estudiantes utilizaron la función económica de costo y movilizaron conocimientos previos, como el teorema de Pitágoras para calcular de la longitud del cable por mar. Con esto, se apoyaron en la matemática para resolver un problema real, como es llevar la tecnología a zonas carentes de servicio de telecomunicaciones, justificando sus respuestas de forma coherente a partir de criterios propios del cálculo diferencial. En este sentido, coincidimos con Villa-Ochoa et al. (2017), cuando clasifican a este tipo de tarea de modelización como del tipo enunciado verbal, y lo consideran como un recurso importante que permite conectar a las matemáticas con una realidad evocada o imaginada por la persona que la construye.

En resumen, los resultados obtenidos evidencian cómo las tecnologías digitales, como GeoGebra, y los enfoques más tradicionales, como el uso de lápiz y papel, influyen de manera significativa en el proceso de modelización matemática. Las diferencias en los enfoques adoptados por los estudiantes resaltan la importancia de integrar herramientas tecnológicas en la enseñanza del cálculo, ya que estas permiten una interacción más dinámica y visual con los conceptos matemáticos, favoreciendo un enfoque más integral del aprendizaje. Además, tanto el desarrollo de habilidades algebraicas como geométricas y tecnológicas son

fundamentales para abordar problemas de optimización en contextos reales. A continuación, se presentarán las conclusiones de este estudio, donde se profundizará en las implicaciones educativas de los hallazgos y se propondrán posibles líneas de acción para mejorar la enseñanza de la modelización matemática en entornos universitarios.

Conclusiones

Las tareas de modelación son diversas y dependen de las distintas perspectivas que los profesores o investigadores adopten. En aquellas tareas donde subyace una noción matemática que debe ser identificada por los estudiantes y manipulada a partir de sus conocimientos previos, adquieren un valor especial. Esto se debe a que, al no contar con variables claramente definidas ni con preguntas directas sobre la noción que se busca trabajar, los estudiantes deben construir modelos desde la realidad, el mundo matemático o el mundo computacional. Este proceso permite que desarrollen habilidades específicas de cada uno de estos ámbitos, así como la capacidad de transitar entre ellos.

Sin embargo, las restricciones institucionales, como la estructura de los cursos, en los que los estudiantes deben cubrir diferentes temas por clase, junto con la cantidad de evaluaciones semanales y los logros que cada estudiante debe alcanzar, pueden limitar el diseño de tareas. En lugar de centrarse exclusivamente en la enseñanza de conceptos matemáticos, estas tareas deberían enfocarse también en el desarrollo de habilidades de modelización.

Familiarizar al estudiante con GeoGebra es una excelente opción para analizar en detalle cada paso que realiza en la construcción de su entorno y de los distintos modelos. La similitud entre las herramientas del software y los conceptos matemáticos facilita la identificación de las nociones que el estudiante moviliza. Además, el diseño y uso de deslizadores da la impresión de que el estudiante visualiza la situación como un fenómeno de cambio, mientras que la asociación de herramientas para representar objetos sugiere que está razonando covariacionalmente. Los procedimientos que el estudiante realiza con GeoGebra para justificar y validar los resultados son indicios de que es capaz de expresar su pensamiento a través del software, lo que refuerza el valor de incluir estas herramientas digitales en la enseñanza del Cálculo.

En conclusión, el análisis del proceso de modelización realizado por los estudiantes evidencia la relevancia de integrar enfoques dinámicos y tecnológicos en la enseñanza del cálculo, particularmente en problemas de optimización. El uso de herramientas como GeoGebra permite una mayor comprensión de los fenómenos de cambio y facilita la transición entre el mundo real, matemático y computacional. A pesar de las limitaciones impuestas por las restricciones institucionales, es crucial que las tareas educativas se orienten no solo a la enseñanza de conceptos matemáticos, sino también al desarrollo de habilidades de modelización, brindando a los estudiantes oportunidades para construir modelos y explorar situaciones reales. Los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de diseñar tareas que, mediante el uso de tecnologías digitales, promuevan un aprendizaje más integral y significativo en el contexto universitario.

Financiamiento

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
UPC-EXPOST-2024-2

Agradecimiento

A la Dirección de Investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por el apoyo brindado para realización de este trabajo de investigación.

Consentimiento informado

Los autores declaramos que los participantes en este estudio fueron informados sobre el tratamiento de la información.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Los autores declaran que leyeron y aprobaron la versión final del artículo. El porcentaje total de contribución para la conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, redacción – borrador original y redacción – revisión y edición: validación, revisión y edición de este artículo fue el siguiente: M.M.M. 50 %, D.G.C. 20 %, M.T. 20% y A.C.C 10%.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [M.M.M.], previa solicitud razonable.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en: [Agregar el enlace](#)

Referencias

- Abassian, A, Safi, F., Bush, S., & Bostic, J. (2020). Five different perspectives on mathematical modeling in mathematics education. *Investigations in Mathematics Learning*, 12(1), 53-65.
- Barajas, C., Parada, S. y Molina, J. (2018). Análisis de dificultades surgidas al resolver problemas de variación. *Educación matemática*, 30(3), 297-323. <https://doi.org/10.24844/em3003.12>
- Barboza, J. (2004). Modelagem matemática: O que é? Porqué? Cómo? *Veritati*, 1(4), 73-80.
- Bataineh, H., Zoubi, A., & Khataybeh, A. (2019). Utilizing MATHEMATICA software to improve students' problem solving skills of derivative and its applications. *International Journal of Education and Research*, 7(11), 57-70.
- Blomhoj, M. (2004). Modelización matemática: Una teoría para la práctica. *Revista de Educación Matemática*, 23(2), 20-35.
- Blum, W. (1993). Mathematical modelling in mathematics education and instruction. In T. Breiteig, I. Huntley, & G. Kaiser-Messmer (Eds.), *Teaching and learning mathematics in context* (pp. 3-14). Ellis Horwood Limited.
- Blum, W. (2015). *Quality Teaching of Mathematical Modelling: What Do We Know, What Can We Do?* Springer International Publishing, https://doi.org/10.1007/978-3-319-12688-3_9

- Blum, W., & Leiß, D. (2007). How do Students and Teachers Deal with Modelling Problems? En *Mathematical Modelling* (pp. 222-231). Elsevier. <https://doi.org/10.1533/9780857099419.5.221>
- Borromeo-Ferri, R. (2010). On the influence of Mathematical Thinking Style on learners' modeling behavior. *J. Math Didakt*, 31, 99-118.
- Borromeo-Ferri, R. (2018). *Learning how to teach mathematical modeling in school and teacher education*. Nueva York, Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-68072-9>
- Di Blasi, M. (2024). Perspectivas para el abordaje de la Modelización matemática. En Di Blasi, M., Fasce, C., Santos, S. (eds), *Modelación Matemática: propuestas para su enseñanza* (pp. 51-61). Editorial Dunken
- García-Cuéllar, D. y Martínez-Miraval, M. (2023). Pendiente de recta tangente: elemento de conexión de la derivada como límite o razón de cambio mediado por GeoGebra. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 56, 289-302.
- Greefrath, G. (2011). Using technologies: New possibilities of teaching and learning modelling. Overview. In G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo Ferri, & G. Stillman (Eds.), *Trends in teaching and learning of mathematical modelling, ICTMA 14* (pp. 301–304). Dordrecht, the Netherlands: Springer.
- Greefrath, G., & Vorhölter, K. (2016). *ICME 13 Topical Surveys. Teaching and learning mathematical modelling: Approaches and developments from German speaking countries*. Hamburg: Springer.
- Ikeda, T. (2013). Pedagogical Reflections on the Role of Modelling in Mathematics Instruction. En Stillman, G., Kaiser, G., Blum, W., Brown, J. (eds), *Teaching Mathematical Modelling: Connecting to Research and Practice. International Perspectives on the Teaching and Learning of Mathematical Modelling*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6540-5_22
- Illanes, M. G., Breda, A., & Alvarado Martinez, H. (2023). Diseño de un proceso de enseñanza de la derivada para estudiantes de ingeniería comercial en Chile. *PARADIGMA*, 44(4), 321-350. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2023.p321-350.id1386>
- Kaiser, G., & Sriraman, B. (2006). A global survey of international perspectives on modelling in mathematics education. *Zentralblatt für Didaktik der Mathematik*, 38, 302–310. <https://doi.org/10.1007/BF02652813>
- LaRue, R., & Infante, N. E. (2015). Optimization in first semester calculus: A look at a classic problem. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 46(7), 1021-1031. <https://doi.org/10.1080/0020739X.2015.1067844>
- Lesh, R., & Doerr, H. (2003). *Beyond Constructivism. Models and Modeling Perspectives on Mathematics Problem Solving, Learning, and Teaching* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781410607713>
- Maaß, K. (2006). What are modelling competencies? *Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, ZDM*, 38(2), 113-142.
- Martínez-Miraval, M., García-Cuéllar, D. y García-Rodríguez, M. (2023). Razonamiento Covariacional y Técnicas Instrumentadas en la Resolución de un Problema de Optimización Mediado por GeoGebra. *REDIMAT – Journal of Research in Mathematics Education*, 12(1), 56-81.

- Mkhatshwa, T., & Doerr, H. (2018). Undergraduate students' quantitative reasoning in economic contexts. *Mathematical Thinking and Learning*, 20(2), 142-161. <https://doi.org/10.1080/10986065.2018.1442642>
- Ortiz, F. (2001). Los problemas y la construcción de aprendizaje, matemática estrategias de enseñanza y aprendizaje. México, D.F: Pax México.
- Tejera, M., Rivas, F., & Lavicza, Z. (2022). Scissors, Cardboard and GeoGebra: Technology as instruments, not only as artefacts. *Proceedings of the 27th ATCM*, 383-390.
- Thompson, P., & Dreyfus, T. (2016). A coherent approach to the Fundamental Theorem of Calculus using differentials. In R. Göller, R. Biehler & R. Hochsmuth (eds.), *Proceedings of the Conference on Didactics of Mathematics in Higher Education as a Scientific Discipline* (pp. 355-359). KHDM.
- Trigueros, M., Badillo, E., Sánchez-Matamoros, G., & Hernández-Rebollar, L. A. (2024). Contributions to the characterization of the Schema using APOS theory: Graphing with derivative. *ZDM – Mathematics Education*, 56(4). <https://doi.org/10.1007/s11858-024-01615-6>
- Stake, R. (2010). *Qualitative research. Studying how things work*. The Guilford Press. New York – London.
- Villarreal, M., & Mina, M. (2013). Modelización en la formación inicial de profesores de matemática. VIII CNMEN. Conference: VIII Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática, Santa Maria, Brasil.
- Villa-Ochoa, J., Castrillón-Yepes, A., & Sánchez-Cardona, J. (2017). Tipos de tareas de modelación para la clase de matemática. *Espaço Plural*, XVIII (36), 219-251.
- Vrancken, S. y Engler, A. (2014). Una introducción a la derivada desde la variación y el cambio: Resultados de una investigación con estudiantes de primer año de la universidad. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 28(48), 449-468. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v28n48a22>
- Yin, R. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage.
- Zengin, Y. (2018). Incorporating the dynamic mathematics software GeoGebra into a history of mathematics course. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 49(7), 1083-1098. <https://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1431850>